

TRATAMENTO DA HÉRNIA DE DISCO LOMBAR: UMA ABORDAGEM MULTIPROFISSIONAL E FOCAL

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 130/JAN 2024 SUMÁRIO / 21/01/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10547290

Cíntia da Silva Araújo¹, Alanildes Silva Bena², Deyllyse Alves Fernandes Martins³, Mariana Lima Carvalho⁴, Bruna Portela Lourenço⁵, João Pedro Noronha Araújo⁶, Micaela Freire Fontoura⁷, Maria Luisa Sousa Braga⁸, Renata Thais Alves Nogueira⁹, Alex de Oliveira Vasconcelos¹⁰

RESUMO:

Introdução: A hérnia de disco lombar é uma condição médica comum e debilitante que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Caracterizada pela protrusão ou extrusão de cola do núcleo do disco, uma hérnia de disco lombar pode comprimir as raízes nervosas próximas ou a medula espinhal, resultando em sintomas dolorosos e incapacidade. Frente ao exposto, a realização deste estudo, justifica-se pela sua relevância acadêmica, científica e social que visa contribuir para o conhecimento científico sobre o tratamento da hérnia de disco lombar, fornecendo informações relevantes e atualizadas que auxiliem a prática clínica e melhorem os resultados clínicos, bem como a qualidade de vida dos pacientes acometidos por esta debilitante doença. **Objetivo:** Evidenciar as opções terapêuticas mais utilizadas para o tratamento da

hérnia de disco lombar. **Metodologia:** Trata-se de um estudo de revisão integrativa realizado por meio de um levantamento de dados nas bases científicas: LILACS, SCIELO e MEDLINE. **Resultados e Discussões:** Entre os exercícios mais comuns utilizados para o tratamento da hérnia de disco estão os exercícios de estabilização lombar, que visam fortalecer os músculos profundos do tronco, como o musculo transverso do abdômen e o multífido. Além disso, exercícios de alongamento, como a flexão do quadril com um joelho no peito e a extensão lombar, podem ajudar a reduzir a pressão sobre o disco herniado. Dentro da equipe multidisciplinar, o fisioterapeuta por sua vez, tem um papel fundamental, incluindo a prescrição de exercícios, como o de mobilização da coluna vertebral por exemplo, com o objetivo de melhorar a mobilidade e a flexibilidade da região lombar, preservando as funções e melhorando a qualidade de vida desses pacientes. **Conclusão:** A abordagem multidisciplinar, com a colaboração de médicos, fisioterapeutas e especialistas em dor, pode proporcionar resultados mais favoráveis e melhorar a qualidade de vida dos pacientes afetados por essa condição debilitante.

PALAVRAS-CHAVE: Hérnia de Disco. Tratamento Multidisciplinar. Região lombar.

1 INTRODUÇÃO

A hérnia de disco lombar é uma condição médica comum e debilitante que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Caracterizada pela protrusão ou extrusão de cola do núcleo do disco, uma hérnia de disco na região lombar por exemplo, pode comprimir as raízes nervosas próximas ou até mesmo, a medula espinhal, resultando em sintomas dolorosos e incapacidade. A causa de uma hérnia de disco é considerada multifatorial e pode incluir o processo natural de envelhecimento da coluna, trauma, sobrecarga repetitiva da coluna, má postura e inclusive, fatores genéticos. Certas condições de saúde, como obesidade e estilo de vida sedentário, também podem contribuir para o desenvolvimento dessa condição

(Mota, 2023). O tratamento adequado desta condição é essencial para melhorar a qualidade de vida do paciente e reduzir a morbidade a ela associada (Filho *et al.*, 2019).

A hérnia de disco é uma condição médica que afeta a coluna vertebral, especificamente os discos que agem como amortecedores entre as vértebras, pode ser assintomática em alguns casos, mas em outros pode causar sintomas dolorosos e debilitantes. Esses discos têm um núcleo gelatinoso no centro e uma camada externa fibrosa. Quando ocorre uma hérnia de disco, o núcleo pulposo se projeta através de uma rachadura ou fraqueza na camada externa, podendo comprimir uma raiz nervosa próxima ou a medula espinhal (Vinagre *et al.*, 2023). A dor geralmente está localizada na parte inferior das costas, mas também pode irradiar para as nádegas, pernas e pés (Santos *et al.*, 2020).

Com isso, destaca-se entre uma das principais causas de dor lombar crônica e comprometimento funcional em adultos. Pode afetar significativamente sua capacidade de trabalhos laborais, qualidade do sono e principalmente, no desempenho das atividades diárias. Além disso, a dor irradiada nas pernas, conhecida como cialgia, está entre um dos principais acometimentos comuns associada à hérnia de disco lombar, e pode estar associado a formigamento, fraqueza muscular e perda de reflexos por exemplo, exacerbando o impacto na vida dos pacientes (Ferreira *et al.*, 2022). O tratamento para uma hérnia de disco pode variar desde medidas conservadoras, como repouso, fisioterapia e medicação para dor, até procedimentos mais invasivos, como injeções e cirurgia, dependendo da condição do paciente, da gravidade dos sintomas e do impacto na qualidade de vida do paciente (Mota, 2023).

A abordagem multidisciplinar, com a participação da fisioterapia, torna-se indispensável na melhoria da qualidade de vida nesse perfil de pacientes, uma vez que as estratégias terapêuticas utilizadas neste contexto são eficazes na promoção da redução de complicações e melhora do quadro algico. Embora muitos casos de hérnia de disco lombar possam ser

tratados com medidas conservadoras, como repouso, fisioterapia e medicamentos, alguns casos requerem intervenções mais invasivas. A escolha do tratamento mais adequado depende de vários fatores, como a gravidade da hérnia, a presença de defeitos neurológicos, a idade do paciente e a resposta a esses métodos. Portanto, é essencial conhecer os diferentes tratamentos disponíveis e sua eficácia para tomar decisões clínicas informadas (Abreu, 2023).

O objetivo deste estudo foi evidenciar as opções terapêuticas mais utilizadas para o tratamento da hérnia de disco lombar. Some-se a isto, descrever as opções terapêuticas não invasivas, destacando os seus benefícios, e evidenciando a sua eficácia, como a fisioterapia por exemplo e identificar abordagens mais invasivas, como a cirurgia por exemplo. Por fim, ressaltar também, as repercussões da atuação multidisciplinar dentro do contexto da melhoria das atividades diárias e qualidade de vida desse perfil de pacientes.

O tratamento da hérnia de disco lombar exige uma abordagem multiprofissional e focal devido à complexidade e variabilidade dos sintomas e das necessidades individuais dos pacientes, otimizando assim, os resultados e a experiência do paciente no tratamento da hérnia de disco lombar. Enquanto médicos especialistas são fundamentais para avaliar a gravidade da condição e prescrever tratamentos médicos ou cirúrgicos quando necessário, profissionais de fisioterapia desempenham um papel crucial na reabilitação e fortalecimento da região afetada. Pode-se também, incorporar psicólogos para lidar com aspectos emocionais e mentais, uma vez que a dor crônica pode afetar o bem-estar psicológico. Frente ao exposto, a realização deste estudo justifica-se pela sua relevância acadêmica, científica e social que visa contribuir para o conhecimento científico sobre o tratamento da hérnia de disco lombar, fornecendo informações relevantes e atualizadas que auxiliem a prática clínica e melhorem os resultados clínicos, bem como a qualidade de vida dos pacientes acometidos por esta debilitante doença.

Este é um estudo que utiliza como metodologia a revisão integrativa da literatura. A metodologia do mesmo, buscou-se por uma revisão integrativa das literaturas nas bases de dados, bem como, a seleção e análise das bibliografias importantes. Para o critério de inclusão e exclusão desta pesquisa, foram utilizados descritores e operadores booleanos na língua inglesa (AND), os mesmos estão descritos a seguir, no desenvolvimento do trabalho. Subsequente, as literaturas encontradas foram analisadas de forma qualitativa, avaliadas de forma criteriosa, a fim de reconhecer evidentes lacunas entre os mesmos, assimilando assim, o resultado da busca pelos artigos.

Este estudo está dividido em quatro capítulos, sendo eles: 1) Introdução, onde há uma breve apresentação e contextualização do problema; 2) Desenvolvimento, para maiores detalhes acerca do desenho do estudo; 3) Resultados, onde foram discutidos os métodos e resultados de cada artigo presente nesta revisão; 4) Conclusão, onde foi respondida a pergunta condutora deste estudo.

2 METODOLOGIA

A realização deste estudo, procedeu-se por meio de uma revisão integrativa da literatura realizada entre o mês de agosto de 2023, tendo como intuito, investigar atualizações referentes ao tratamento da hérnia de disco lombar. Todas as etapas desenvolvidas nesta revisão, foram de forma independente, pelos autores da pesquisa. Para isso, foram seguidas as recomendações com base no método do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA).

A revisão integrativa da literatura, é um tipo de estudo que tem como propósito responder a uma pergunta específica, de maneira objetiva, completa e imparcial sobre o tema em questão. Para isso, este tipo de estudo utiliza métodos sistemáticos para a identificação, seleção, extração de dados, análise e discussão dos resultados.

Por tratar-se de uma revisão integrativa não houve necessidade de encaminhar o projeto para apreciação do Comitê de Ética (CEP).

Critérios de Elegibilidade

Para garantir a elegibilidade dos resultados apresentados, os artigos selecionados seguiram os seguintes critérios de inclusão: Trabalhos gratuitos, disponíveis na íntegra, no idioma português, publicados nos últimos 3 anos e que atenderam ao objetivo proposto. Já os critérios de exclusão foram: Artigos incompletos, duplicados em mais de uma base de dados, monografias e dissertações e teses.

Estratégia de busca bibliográfica

O levantamento bibliográfico ocorreu por meio de buscas nas bases de dados científicas: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), *Scientific Electronic Library Online* (SCIELO) e *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE), por meio da aplicabilidade dos Descritores em Ciências da Saúde (DEcS) e (MeSh), intermediados pelo operador *booleano AND*.

Seleção dos estudos

Para garantir a elegibilidade dos estudos selecionados, de primeira instância, mediante análise dos títulos, foram excluídos de maneira manual, os artigos que não se relacionavam com o tema em questão. Por conseguinte, mediante a leitura dos resumos, foram excluídos os estudos que não atenderam aos critérios de elegibilidade definidos. Com a leitura na íntegra, realizou-se novas exclusões, selecionando apenas os estudos com resultados relevantes e que respondessem ao problema de pesquisa.

Avaliação da qualidade dos estudos

Na análise final, pode-se constatar que a qualidade dos estudos foi parecida, para tal constatação, utilizou-se instrumentos validados próprios

da literatura científica. O instrumento, tido como referência do Instituto Joanna Briggs, avalia as características específicas de cada desenho metodológico, avaliam os critérios de elegibilidade, amostragem, população, bem como, análise das variáveis.

Com base nisso, os estudos que apresentavam informações referentes ao tema podem apresentar limitações em relação ao objetivo que esta pesquisa pretende alcançar. Contudo, referente à qualidade de pesquisa, não houve exclusão de estudos, embora, na discussão dos resultados, foram apresentadas as limitações evidenciadas. A seleção dos estudos será descrita na figura 1.

Fonte: o autor 2023

3 DISCUSSÃO E RESULTADOS

Mediante análise da amostra selecionada, os estudos foram organizados no quadro 1, seguindo as respectivas informações de: Título, autor, ano de publicação, objetivo do estudo, periódico e país onde foi publicado.

Nº	TÍTULO	AUTOR/A NO	OBJETIV O	PERIÓDI CO	PAÍS DE ORIGEM
1	Uso da Quiropraxia método mckenzie e acupuntura no tratamento da hérnia de disco lombar.	Simões <i>et al.</i> , 2023	Descrever os efeitos destas técnicas no tratamento da hérnia de disco lombar.	Revista Faculdades do Saber	Brasil
2	Método pilates como alternativa fisioterapêutica para melhoria da qualidade de vida de pacientes	Marinho <i>et al.</i> , 2022	Discutir o método Pilates como alternativa fisioterapêutica para melhorar a qualidade de vida de	Research, Society and Development	Brasil

	acometidos pela hérnia de disco lombar.		pacientes acometidos por hérnia discal lombar		
3	Abordagem fisioterapêutica no tratamento em pacientes com hérnia de disco.	Araújo; Silveira, 2022	Identificar as abordagens fisioterapêuticas em pacientes com hérnia de disco.	Anima Educação	Brasil
4	Abordagens fisioterapêuticas no tratamento da hérnia de disco lombar.	Silva; Rosa, 2022	Verificar a Fisioterapia como tratamento conservador e sua eficácia por meio de diferentes técnicas que minimizem as sintomat	Singular. Saúde e Biológicas	Brasil

			ologias causadas pela hérnia discal.		
5	Estudo clínico randomizado no tratamento da hérnia de disco lombar.	Santos <i>et al.</i> , 2021	Avaliar os efeitos da estabilização segmentar e da Bandagem Funcional Elástica (BFE) em indivíduos com hérnia de disco lombar.	Revista Saúde e Desenvolvimento	Brasil
6	Percepção do portador de hérnia de disco acerca do tratamento fisioterapêutico.	Guida <i>et al.</i> , 2020	Analisar os benefícios do tratamento fisioterapêutico em pacientes com diagnóstico clínico	Bionorte	Brasil

			de hérnia de disco.		
7	Análise da eficácia do tratamento o conservador da fisioterapia em pacientes com hérnia de disco lombar.	Queiroz <i>et al.</i> , 2019	Evidenciar a eficácia do tratamento o conservador da Fisioterapia em pacientes com hérnia de disco lombar não submetidos à cirurgia para o embasamento dos profissionais da área.	Revista Expressão Católica Saúde	Brasil
8	Comparação de técnicas fisioterapêuticas em	Silva <i>et al.</i> , 2019	Levantar informações sobre técnicas fisioterapêuticas	Revista Faculdades do Saber	Brasil

	pacientes com hérnia de disco lombar.		utilizadas para o tratamento da hérnia de disco lombar e a comparação de tais técnicas para a resolução dos sintomas.	
--	---------------------------------------	--	---	--

A hérnia de disco lombar é uma condição que pode causar dor intensa e limitações significativas na vida dos pacientes. O tratamento adequado é fundamental para aliviar os sintomas, restaurar a função e melhorar a qualidade de vida. O tratamento conservador é frequentemente a primeira linha de abordagem para a hérnia de disco lombar, especialmente em casos menos graves (Simões *et al.*, 2023).

Essas opções apresentadas pela literatura visam aliviar a dor, reduzir a inflamação e melhorar a função física sem a necessidade de procedimentos invasivos. As principais abordagens conservadoras incluem o repouso. Um curto período de repouso pode ser recomendado para reduzir a pressão sobre a coluna e permitir a cicatrização dos tecidos. No entanto, o repouso prolongado não é recomendado, pois pode levar à perda de massa muscular e agravar a condição (Queiroz *et al.*, 2019).

As indicações de repouso para quem tem hérnia de disco lombar devem ser determinadas caso a caso, levando em consideração a avaliação clínica do fisioterapeuta ou médico especialista. Cada paciente é único e pode

responder de maneira diferente às intervenções, portanto, é importante seguir as orientações específicas do profissional de saúde para garantir a recuperação adequada e evitar complicações. O repouso pode ser uma ferramenta útil para aliviar os sintomas da hérnia de disco lombar em algumas situações, mas é apenas uma parte do tratamento geral, que pode incluir exercícios terapêuticos, fisioterapia, medicação e outras intervenções (Silva *et al.*, 2019)

A fisioterapia desempenha um papel crucial no tratamento da hérnia de disco lombar. Os exercícios terapêuticos visam fortalecer os músculos ao redor da coluna vertebral, melhorar a flexibilidade, aliviar a compressão das raízes nervosas e promover a estabilidade da coluna. Os exercícios fisioterapêuticos desempenham um papel fundamental no tratamento da hérnia de disco, auxiliando no alívio da dor, na redução da compressão das estruturas nervosas e no fortalecimento da musculatura ao redor da coluna vertebral (Guida *et al.*, 2020).

Entre os exercícios mais comuns utilizados para o tratamento da hérnia de disco estão os exercícios de estabilização lombar, que visam fortalecer os músculos profundos do tronco, como o transverso do abdômen e o multifídeo. Além disso, exercícios de alongamento, como a flexão do quadril com um joelho no peito e a extensão lombar, podem ajudar a reduzir a pressão sobre o disco herniado (Silva; Rosa, 2022).

O fisioterapeuta também pode prescrever exercícios de mobilização da coluna vertebral, com o objetivo de melhorar a mobilidade e a flexibilidade da região lombar. É importante ressaltar que a prescrição dos exercícios deve ser individualizada, levando em consideração as características específicas de cada paciente e a gravidade da hérnia de disco, a fim de obter resultados eficazes e seguros no tratamento dessa condição debilitante (Santos *et al.*, 2021).

O tratamento medicamentoso também pode ser indicado. Analgésicos, anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) e relaxantes musculares podem

ser prescritos para controlar a dor e a inflamação associadas à hérnia de disco. Entretanto, é importante monitorar o uso desses medicamentos devido a possíveis efeitos colaterais (Marinho *et al.*, 2022).

A fisioterapia demonstrou desempenhar um papel importante no programa de reabilitação de Pilates para pacientes com PAI. Apresenta uma abordagem ampla e essencial para melhorar a sua qualidade de vida, seja através do comportamento, instrumentos de avaliação e/ou um papel na educação destes doentes. A abordagem fisioterapêutica neste cenário e nesta população necessita de maior desenvolvimento e mais pesquisas são necessárias (Silva *et al.*, 2019)

A terapia manual, como a quiropraxia e a osteopatia, também pode ser empregada para mobilizar as articulações da coluna e reduzir a compressão dos nervos afetados. Além disso, se o tratamento conservador não proporcionar alívio adequado da dor ou se houver complicações neurológicas significativas, pode ser necessário recorrer a procedimentos mais invasivos.

Essas abordagens visam reduzir a compressão das raízes nervosas ou da medula espinhal. Dentre estes tratamentos, as indicações são os procedimentos de infiltrações e a cirurgia, que podem ser considerados para remover o fragmento herniado e aliviar a pressão sobre as estruturas nervosas (Silva; Rosa, 2022).

A cirurgia é geralmente considerada quando os sintomas da hérnia de disco lombar não melhoram com o tratamento conservador e outras opções invasivas não são adequadas ou não foram eficazes. A cirurgia mais comum para a hérnia de disco lombar é a discectomia, na qual o fragmento herniado é removido cirurgicamente para aliviar a pressão sobre as estruturas nervosas (Marinho *et al.*, 2022).

Existem diferentes técnicas cirúrgicas disponíveis, incluindo a microdiscectomia, que utiliza uma abordagem minimamente invasiva, e a discectomia endoscópica, que usa um endoscópio para visualizar e

remover o fragmento herniado. A cirurgia para a hérnia de disco lombar é considerada eficaz na melhoria dos sintomas em muitos casos, mas como qualquer procedimento cirúrgico, apresenta riscos e complicações potenciais que devem ser discutidos com o paciente antes da decisão de prosseguir com a intervenção (Silva; Rosa, 2022).

Além disso, a radiofrequência pulsada é uma técnica que pode ser aplicada para interromper a condução dos impulsos dolorosos nas fibras nervosas, proporcionando alívio da dor de longa duração. A escolha da técnica de tratamento adequada dependerá da gravidade da hérnia de disco, da presença de sintomas neurológicos, da resposta aos tratamentos anteriores e das preferências do paciente. É fundamental que um profissional de saúde qualificado avalie o caso e oriente sobre a melhor abordagem terapêutica para cada indivíduo afetado por essa condição debilitante (Marinho *et al.*, 2022).

A combinação de diferentes modalidades terapêuticas pode proporcionar melhores resultados clínicos e melhorar a qualidade de vida dos pacientes afetados por essa condição debilitante. Além disso, é essencial que o paciente seja devidamente informado sobre as opções de tratamento disponíveis, seus benefícios e possíveis riscos, para que possa participar ativamente das decisões relacionadas ao seu tratamento. Com uma abordagem cuidadosa e personalizada, é possível alcançar resultados satisfatórios e melhorar o bem-estar dos pacientes com hérnia de disco (Guida *et al.*, 2020).

4 CONCLUSÃO

O tratamento da hérnia de disco lombar é um desafio complexo, e a abordagem deve ser individualizada de acordo com a gravidade dos sintomas, a presença de déficits neurológicos e a resposta a tratamentos anteriores. As opções de tratamento variam desde abordagens conservadoras, como fisioterapia e medicamentos, até procedimentos

invasivos e cirurgia, dependendo das necessidades e características de cada paciente.

É essencial que os profissionais de saúde estejam atualizados sobre as melhores práticas clínicas e as últimas evidências científicas para garantir um tratamento eficaz e seguro para os pacientes com hérnia de disco lombar. Além disso, a abordagem multidisciplinar, com a colaboração de médicos, fisioterapeutas e especialistas em dor, pode proporcionar resultados mais favoráveis e melhorar a qualidade de vida dos pacientes afetados por essa condição debilitante.

REFERÊNCIAS

1 ABREU, Mirhelen Mendes. Abordagem clínica nas lombalgias: uma revisão narrativa. **Medicina, Ciência e Arte**, v. 2, n. 1, p. 42-60, 2023.

2 ARAÚJO, Hermeson Erico de Lima; SILVEIRA, Hortência Yasmim da. Abordagem fisioterapêutica no tratamento em pacientes com hérnia de disco. **AnimaEducação**. 2022.

3 FERREIRA, Elisabeth Anjos Bessa et al. Cartilha de exercícios para pacientes com dor lombar causada por hérnia discal. **Mostra de Fisioterapia**. 2022.

4 FILHO, José Edson Santana; DOS SANTOS, Emanuela Rocha; ALMEIDA, Marcos Rogério Madeiro. Quiropraxia: abordagem fisioterapêutica associada ao tratamento de hérnia discal lombar. **Encontro de Extensão, Docência e Iniciação Científica (EEDIC)**, v. 6, 2019.

5 GUIDA, Camila Almeida; FERREIRA, Valmir Juneo; DE SOUZA, Francielle Vieira. Percepção do portador de hérnia de disco acerca do tratamento fisioterapêutico. **Bionorte**, v. 9, n. 1, p. 26-35, 2020.

6 MARINHO, Paulo Daniel; DE LIMA FERRO, Thauan Narciso; ALVES, Ahyas Sydcley Santos. Método pilates como alternativa fisioterapêutica para

melhoria da qualidade de vida de pacientes acometidos pela hérnia de disco lombar: revisão integrativa. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 11, p. e184111133372-e184111133372, 2022.

7 MOTA, Nayane. A Quiropraxia no Tratamento da Ciatalgia Lombar. **Revista Cathedral**, v. 5, n. 2, p. 105-117, 2023.

8 PEREIRA, Amélia Esther et al. Os benefícios da técnica de liberação miofascial no tratamento da dor lombar crônica: um estudo de revisão. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 7, p. e8212742418-e8212742418, 2023.

9 QUEIROZ, JHM; QUEIROZ, D. C.; HOLANDA, Rose Lídice. Análise da eficácia do tratamento conservador da fisioterapia em pacientes com hérnia de disco lombar: uma revisão de literatura. **Revista Expressão Católica Saúde**, v. 4, n. 2, p. 16-25, 2019.

10 SANTOS, Paloma Silva et al. Estudo clínico randomizado no tratamento da hérnia de disco lombar. **Revista Saúde e Desenvolvimento**, v. 15, n. 21, p. 93-106, 2021.

11 SANTOS, Guilhermina et al. Posição sentada em época de pandemia: relação entre causa e efeito. **Anais do Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão**, v. 12, n. 1, 2020.

12 SIMÕES, Renan Gonçalves; DE CARVALHO EDUARDO, Gustavo; DIOGO, Luciana Cristino. USO DA QUIROPAXIA, MÉTODO MCKENZIE E ACUPUNTURA NO TRATAMENTO DA HÉRNIA DE DISCO LOMBAR. **Revista Faculdades do Saber**, v. 8, n. 16, p. 1677-1689, 2023.

13 SILVA, Joyce Caroline Vieira; ROSA, Carlos Gustavo Sakuno. ABORDAGENS FISIOTERAPÊUTICAS NO TRATAMENTO DE HÉRNIA DE DISCO LOMBAR. **Singular. Saúde e Biológicas**, v. 1, n. 3, p. 9-12, 2022.

14 SILVA, Rayssa Soares et al. Comparação de técnicas fisioterapêuticas em pacientes com hérnia de disco lombar. **Revista Faculdades do Saber**. 2019.

15 VINAGRE, Arthur Pessoa Travassos et al. Impactos da hérnia de disco intervertebral na qualidade de vida: revisão integrativa. **Peer Review**, v. 5, n. 9, p. 96-108, 2023.

16 YADAV, Sanjay et al. Tropismo/inclinação facetária e sua associação com hérnia de disco intervertebral na região lombar da coluna—Uma avaliação radiológica. **Revista Brasileira de Ortopedia**, v. 57, p. 941-946, 2023.

¹*Fisioterapeuta pela Faculdade Adventista da Bahia (FADBA), e-mail: profissionalcintia98@gmail.com*

²*Fisioterapeuta pela Faculdade Santa Terezinha (CESTA), Mestre em Saúde e Meio Ambiente pela Universidade Ceuma, e-mail: alanildessilva@hotmail.com*

³*Especialista em Auditoria e Graduada em Enfermagem pela Faculdade de Enfermagem do Belo Jardim, e-mail: deylyse.martins@pesqueira.ifpe.edu.br*

⁴*Acadêmica do 10º período de Fisioterapia pela Universidade Federal De Jataí (UFJ), e-mail: mari_lcarvalho@hotmail.com*

⁵*Médica pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul, e-mail: bruna_plourenço@hotmail.com*

⁶*Médico pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul, e-mail: jpnoronha.uscs@gmail.com*

⁷*Fisioterapeuta pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Campus de Jequié), e-mail: contato.micaela@gmail.com*

⁸Acadêmica do 7º período de Fisioterapia pela Faculdade Adventista da Bahia (FADBA), e-mail: mlsouzab@outlook.com

⁹Fisioterapeuta pelo Centro Universitário Metropolitana de Marabá (UNICEUMAR), e-mail: renata.nogueyra96@gmail.com

¹⁰Mestre em Pesquisa Clínica em Doenças Infecciosas pela Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz, e-mail: alexdeoliveiravasconcelos@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!